

O'ZBEKISTONNING XUSUSIY BANK SEKTORINING RIVOJLANISHI: YANGI ISLOHOTLAR, INNOVATSIYALAR VA KELAJAK ISTIQBOLLARI

Axtamova Mahliyo Narzullo qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17498718>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi xususiy bank sektorining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, iqtisodiy islohotlar ta'siri hamda raqamli transformatsiya jarayonlari tahlil qilinadi. Xususiy banklarning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'рни, raqobatbardoshlik omillari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari yoritilgan. Tadqiqotda statistik ma'lumotlar, huquqiy asoslar va islohotlar natijalari asosida tahliliy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: bank sektori, xususiy banklar, statistik tahlil, qiyosiy tahlil, raqamli texnologiyalar

Abstract

This article analyzes the formation, stages of development, the impact of economic reforms and digital transformation processes of the private banking sector of the Republic of Uzbekistan. The role of private banks in ensuring economic stability, competitiveness factors and future development prospects are highlighted. The study provides analytical conclusions based on statistical data, legal frameworks and reform results.

Keywords: banking sector, private banks, statistical analysis, comparative analysis, digital technologies

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakatda moliyaviy tizimni liberallashtirish, iqtisodiyotda raqobat muhitini shakllantirish va bank sektorini modernizatsiya qilish jarayonlari boshlandi. Dastlab, bank tizimi asosan davlat banklari tomonidan boshqarilgan bo'lsa, 2000-yillardan boshlab xususiy banklar faoliyati kengaya boshladi.

Yangi O'zbekiston davrida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, soliq siyosatining liberallasuvi va moliyaviy infratuzilmaning modernizatsiyasi natijasida xususiy banklar soni ortib, ularning iqtisodiyotdagi ulushi sezilarli darajada oshdi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — O'zbekiston xususiy bank sektorining rivojlanish bosqichlarini, unga ta'sir etuvchi omillarni va kelajak istiqbollarini tahlil qilishdir.

2. Tadqiqot usullari (Methods)

Tadqiqot davomida quyidagi manbalar va usullar qo'llanildi:
- Statistik tahlil — O'zbekiston Markaziy banki va Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida xususiy banklar soni, kredit hajmi va raqamli xizmatlar ko'rsatkichlari

o'rganildi.

- Dinamik tahlil — 1991–2024 yillar oralig'ida xususiy banklar soni va faoliyatidagi o'zgarishlar tahlil qilindi.

- Qiyosiy tahlil — davlat banklari va xususiy banklar faoliyati solishtirildi.

- Huquqiy tahlil — bank sektoriga oid normativ-huquqiy hujjatlar, xususan “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonun hamda Prezident farmonlari tahlil qilindi.

Ma'lumotlar jadval va diagrammalar ko'rinishida umumlashtirilib, o'sish dinamikasi aniqlangan.

3. Natijalar (Results)

3.1. Xususiy banklarning tashkil topishi va o'sishi

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda barcha banklar davlatga qarashli bo'lgan. 1991-yilda xususiy banklar soni 0 bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ularning soni 34 taga yetdi. Shu davrda davlat banklari soni esa 26 tadan 6 tagacha qisqargan.

1-jadval

Xususiy banklar sonining o'zgarishi(1991-2024)

Yil	Xususiy banklar soni	Davlat banklar soni
1991	0	26
2000	2	25
2010	10	14
2020	26	7
2024	34	6

3.2. Kredit faoliyati hajmining o'sishi

Xususiy banklar kichik va o'rta biznes subyektlariga ajratayotgan kredit hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. 2010-yilda 120 mlrd so'm bo'lgan kredit hajmi 2024-yilga kelib 1500 mlrd so'mga yetdi.

2-jadval

Xususiy banklar tomonidan ajratilgan kreditlar hajmi(2010-2024)

Yil	Xususiy banklar ajratgan kreditlar (mlrd so'm)
2010	120
2015	350
2020	800
2024	1500

3.3. Raqamli xizmatlar kengayishi

So'nggi yillarda xususiy banklar raqamli texnologiyalarni faol joriy etmoqda. Internet-banking, mobil ilovalar va elektron to'lov tizimlari orqali xizmat ko'rsatish imkoniyatlari kengaygan.

3-jadval

Banklar tomonidan taklif etilayotgan raqamli xizmatlar

Yil	Internet banking	Mobil ilovalar	To'lov tizimlari
2010	Yo'q	Yo'q	Yo'q
2015	Bor	Yo'q	Bor
2020	Bor	Bor	Bor
2024	Bor	Bor	Bor

4. Muhokama (Discussion)

Xususiy bank sektorining o'sishiga quyidagi omillar muhim ta'sir ko'rsatgan:

1. Makroiqtisodiy barqarorlik – iqtisodiy o'sish sur'atlarining barqarorligi xususiy banklarga yangi investitsiyalar jalb etish imkonini berdi.
2. Islohotlar va huquqiy baza – moliyaviy sohada qabul qilingan yangi qonunlar va davlat siyosatining liberallasuvi banklar uchun qulay muhit yaratdi.
3. Texnologik rivojlanish – fintech kompaniyalari bilan hamkorlik, raqamli platformalar va mobil ilovalarning joriy etilishi mijozlar sonini oshirdi.
4. Xalqaro integratsiya – O'zbekistonning Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligi xususiy banklarning resurs bazasini mustahkamladi.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud: banklar o'rtasida raqobat kuchaygani sari xizmat sifati muhim omilga aylanmoqda; fintech sohasining tez rivojlanishi esa regulyativ tizimni yangilashni talab qilmoqda.

5. Xulosa (Conclusion)

Xususiy bank sektori O'zbekiston iqtisodiyotining ajralmas tarkibiy qismiga aylandi. So'nggi yillarda ularning soni, kapitali va xizmat turlari sezilarli darajada o'sdi. Yangi O'zbekiston davrida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya, islohotlar va xalqaro hamkorlik natijasida xususiy banklar iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy inklyuziyani ta'minlashda yetakchi rol o'ynaydi.

Kelajakda xususiy banklar:

- fintech innovatsiyalarni chuqurlashtirish
- ekologik va barqaror moliyalashtirish yo'nalishlariga e'tibor qaratish,-

mintaqaviy va xalqaro moliya bozorlarida faol ishtirok etish orqali o'z mavqeini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Adabiyotlar (References):

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari (2010–2024).
2. “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun, 2019-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bank tizimini isloh qilish strategiyasi” PF–5992-son Farmoni, 2020-yil.
4. Jahon banki va Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekiston bo'yicha moliyaviy barqarorlik hisobotlari.

